

**ПАМ'ЯТАЙ ПРО МИНУЛЕ, АБИ У НАС БУЛО
МАЙБУТНЄ
(ЗА РОМАНОМ М. ЗУЗАКА «КРАДІЙКА КНИЖОК»)**

Івахненко Ю.В., Радчук О.В. (Харків, Україна)

<http://orcid.org/0000-0002-0343-6796>

ABSTRACT. The research work examines the issue of preserving the collective and individual memory of the past based on Markus Zusak's novel "The Book Thief." This problem is underexplored but relevant due to the analysis of events of World War II from the perspective of ordinary Germans. Special attention is paid to the issues of war and the

Holocaust. It is established that the majority of the German population openly opposed the Nazi regime, knowing the consequences. Ordinary people in Germany suffered violence just like the populations of other European countries. Inhumane crimes of the Nazi regime against German citizens and occupied territories are depicted. The relationships of the main characters with the fascist regime of that time are analyzed. The author traces the development of Liesel Meninger from an immature girl into a mature individual. It is revealed that art provides hope for the spiritual rebirth of humanity. The conclusion is drawn that heroism is not only something significant and heroically grand but also the unnoticed actions of ordinary people who showed kindness to others during the difficult times of war.

KEYWORDS: *collective and individual memory, M. Zusak, the novel "The Book Thief", the problem of war.*

Збереження у пам'яті минулого – це досвід народу, який багато письменників з різних країн намагаються художньо осмислити та перетворити на літературні скарби задля кращого майбутнього. Серед них особливе місце

посідає Маркус Френк Зузак – відомий сучасний австралійський письменник. Він ніколи не бачив жахи Другої світової війни, не голодував, не втрачав близьких під час бомбардувань, але його батьки були біженцями з повоєнної Європи, які були свідками тих трагічних подій. З дитинства майбутній письменник слухав розповіді батьків і вже тоді у нього сформувався задум написати книгу про ті події. Роман «Крадійка книжок» вийшов друком в 2005 році і майже зразу став бестселером, здобувши багато премій. Книгу перекладено 30 мовами світу, а в 2013 році її успішно екранізували.

Загальновідомо, що Друга світова війна стала глибоким потрясінням для європейської культурної свідомості. Ця війна призвела до численних драм та непоправних втрат, обірваних життєвих шляхів та зруйнованих доль людей. Так, про Другу світову війну писали безліч письменників різних країн: Д. Бойн, П. Целан, В. Биков, І. Галчинський, А. Маргул-Шпербер та ін. Маркус Зузак не залишився осторонь цієї важливої проблеми. Але в романі «Крадійка книжок» він розкриває тему війни по-новому. Як зауважує О. Ніколенко, «...в цьому творі ніби акумульовано досвід багатьох поколінь в осмисленні подій Другої світової війни. Цей досвід тих, хто особисто пережив її, і досвід інших нащадків. [...] А ще це досвід дорослих і дітей... трансформований художньою уявою талановитого письменника, цей колективний досвід дає нове бачення Другої світової війни з позиції сучасності» [2, с. 4]. Критики назвали роман «Крадійка книжок» «вибухом свідомості» через уведення в твір незвичного оповідача – Смерті. Образ Смерті (чоловічого роду) надає подіям Другої світової війни широкого онтологічного змісту. Смерть створює незвичайний ракурс зображення сюжету. На переконання письменника, на межі життя і смерті люди виявляють свою справжню духовну сутність, обставини випробовують їх внутрішню міцність. Смерть в романі нікого не вбиває, не мучить, не примушує страждати – все це роблять люди. Суворая правда життя: жодна людина не уникне зустрічі зі Смертю. Питання в тому, «якими фарбами буде все розфарбовано в ту хвилину, коли я прийду за вами. Про що буде говорити небо?» [1, с. 8]. Суть цієї метафори в тому, що одного разу людина залишиться одна віч-на-віч зі своєю

смертю, постане на суд Божий, і яким буде вердикт – залежить від того, який вибір у своєму житті зробила людина. «Я – підсумок»[1, с. 9], – говорить про себе Смерть. У романі розповідається про маленьку німецьку дівчинку Лізель Менінгер (головну героїню), яка в 9 років потрапляє до прийомної родини Ганса та Рози Хуберманнів, вчиться читати, де розвивається із незрілої дівчинки в дорослу особистість. Саме тоді вона починає красти книжки. Вони допомагають їй вижити в скрутних обставинах, пройти випробування й відсторонитися від реального світу насильства. Книжки рятують не лише Лізель. За допомогою них вона вберігає від смерті Макса – друга-єврея, дає віру, надію й духовну силу тим людям, які мусять переховуватись в бомбосховищах. Слово, на думку письменника, може врятувати світ, мистецтво дає надію на духовне відродження людства.

М. Ф. Зузак змінює наше уявлення про німецький народ, якому випало пережити фашизм. У романі розповідається про те, як звичайні люди Німеччини так само потерпали від насильства, як і народи інших країн Європи. Простих німців силоміць забирали на війну, примушували вбивати, проте далеко не всі мали до цього хист. Більшість людей бідували буз грошей та хліба, але вони активно виступали проти насильства, ненавидячи всією душею владу. Письменник презентує не лише історію дівчинки Лізель, а й історію цілої країни. Автор роману зумів передати антигуманні злочини нацистського режиму проти громадян Німеччини та окупованих нею територій.

Ганс Хуберманн в романі «Крадійка книжок» урятував Лізель від зла, а також й від переслідування єврея Макса. Незважаючи на смертельну небезпеку, прийомний батько головної героїні робить свій підвал місцем тимчасового помешкання для «зłodія». Але загальновідомо, що в ті часи робили з євреями та яке покарання існувало для тих, хто переховував їх у себе. Саме в цьому підвалі Лізель з Максом разом читають книжки, обговорюють їх, сміються над фюрером. Макс створює для Лізель власну книжку, замалювавши сторінки «Майн Квмпф» білою фарбою. «І в цьому є величезна перемога цих людей над фашизмом. Письменник утверджує думку про те, що подвиг – це не тільки щось видиме й

героїчно величне, а й непомітні справи людей, які зберегли живу душу й були милосердними» [2, с. 5].

У романі автор ставить серйозні питання стосунків між усіма мешканцями родини. Так, коли Лізель принесла в підвал, де переховувався Макс, сніг, щоб пограти в сніжки й зліпити сніговита, всі відчули себе не лише справжньою щасливою родиною, а й вільними від обставин. Коли Макс був змушений залишити родину Хуберманнів, кожен з них відчув глибокій біль і небажання коритися системі. Це теж можна вважати перемогою людяності над війною.

Однак попри всі негаразди в житті Лізель, вона не втратила позитивні якості й бажання жити. Дівчинка знайомиться з хлопчиком Руді, з яким відвідує школу і проводить багато часу разом. Зворушлива й віддана дружба підлітків, їхні перші почуття – усе це створює контраст до жахливих картин воєнного часу. Лізель і Руді мусили буди учасниками молодіжної гітлерівської організації, відчули тиск ідеологічного механізму нацизму, були свідками численних факельних маршів і спалення книжок. «Війна руйнувала душі багатьох молодих людей... Та все ж таки фашизм не зміг подолати цих героїв!» [2, с. 5].

Очима дітей М. Зузак змальовує один з найдраматичніших моментів твору, коли нацисти женуть євреїв. Лізель і Руді всім серцем протестують проти насильства, співчувають полоненим. Перед очима постає сцена з розповідей матері письменника: «Коли їй було 6 років, вона почула на вулиці шум – то гнали людей у концентраційний табір. Один старий єврей не встигав за іншими, і якийсь хлопчик подав йому шматок хліба. Через те їх обох побили гітлерівці нагайками...» [5, с. 52]. Так, змальовуючи внутрішній світ Лізель, письменник підкреслює незриму перемогу людини над фашизмом. Роман «Крадійка книжок» закінчується трагічно: помирають від розриву бомби майже всі герої, окрім Лізель. Зачитавшись книгою, вона випадково заснула в підвалі, тому й врятувалася. Письменник впевнений, що людина, яка зберегла любов до людей і книг, обов'язково має майбутнє.

Отже, наше минуле, змальоване в романі М. Зузака – це історія, яку ми повинні знати і пам'ятати, адже, як писав Олександр Довженко: «Сучасне завжди

на дорозі з минулого в майбутнє». Це досвід, який варто перейняти у нашого народу, що пережив не одну війну. Ми повинні навчатися на їх помилках. Так, «Крадійка книжок» нагадує: немає суто національного злодія – є загальнолюдський біль. Тому необхідні гуманізм, толерантність, повага до кожної людини, адже саме нетерпимість породжує зло, смерть, терор, і навіть високий рівень культури не рятує від насильства.

REFERENCES

Kohut, O. (2017). Arkhetyp zla v romani Markusa Zuzaka “Kradiika knyzhok” [The archetype of evil in Markus Zuzak's novel “The Book Thief”]. *Tekst. Kontekst. Intertekst: elektronnyi zhurnal*. Vyp. 2. (in Ukrainian).

Nikolenko, O. (2015.). *Knyzhky, yaki riatuiut svit. Markus Zuzak i yoho roman “Knyzhkova kradiuzhka”* [Books that save the world. Markus Zuzak and his novel “The Book Thief”]. *Vsesvitnia literature*, no. 5, pp. 3–6. (in Ukrainian).

Soroka, I. (2017.) Markus Zuzak. “Knyzhkova zlodiuzhka”: urok pozaklasnoho chytannia, 8 klas [Markus Zuzak. “The Book Thief”: a lesson in extracurricular reading, 8th grade]. *Vsesvitnia literatura v suchasni shkoli*, no. 1, pp. 29–35. (in Ukrainian).

Zhornokui, U. (2014.). Bahatovektornist kontseptu smerti u romani Markusa Zusaka “Kradiika knyzhok” [Themulti-vectornatureof the concept of deathin Markus Zusak's novel “The Book Thief”]. In: *Aktualni pytannia suchasnoi filolohii: materialy mizhnar. naukovopraktychnoi konf, Kyiv, 24–25 zhovtnia 2014 roku*. Kherson : Vydavnychiy dim “Helvetyka”, pp. 34–36. (in Ukrainian).

Zuzak, M. (2020). *Kradiika knyzhok* [Book thief]. Kyiv : Klub simeinoho dozvillia. (in Ukrainian).